

ESTRATÉGIAS PARADIPLOMÁTICAS DA POLÍTICA ALAGOANA PARA A INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL ATRAVÉS DO TURISMO SUSTENTÁVEL A PARTIR DA SEGUNDA DÉCADA DO SÉCULO XXI

PARADIPLOMATIC STRATEGIES OF ALAGOAS POLITICS FOR INTERNATIONAL INTEGRATION THROUGH SUSTAINABLE TOURISM FROM THE SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY

Lucas França¹
lucfrancari@gmail.com

RESUMO

O presente artigo analisa as estratégias de paradiplomacia implementadas pelo estado de Alagoas na promoção de sua internacionalização através do turismo sustentável a partir da segunda década do século XXI. A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa, fundamentada nas metodologias de pesquisa documental e bibliográfica, com análise de fontes primárias e secundárias. O estudo revela a importância da paradiplomacia como ferramenta de política externa subnacional, conferindo mais autonomia ao estado em sua agenda internacional. Alagoas enfrentou também, inúmeros desafios em sua integração internacional, especialmente por estar em uma região historicamente desfavorecida, como o Nordeste, mas as perspectivas futuras são promissoras. Apesar dos desafios persistentes, o estado tem feito progressos significativos na promoção do turismo sustentável e na sua internacionalização. Portanto, torna-se fundamental que Alagoas continue investindo em políticas de relações internacionais e de promoção do turismo sustentável, infraestrutura e capacitação profissional, além de buscar parcerias dentro do cenário internacional. A consolidação da marca Alagoas com o slogan: “Alagoas: Seja, sinta, viva” e sua presença no cenário global contribuirão para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental do estado da região Nordeste, preservando suas comunidades tradicionais e sua rica história. O artigo destaca ainda a necessidade de Alagoas continuar aprimorando suas estratégias paradiplomáticas e integrativas para fortalecer sua presença global através do turismo sustentável.

Palavras-chave: Política Externa. Paradiplomacia. Turismo Sustentável. Alagoas.

ABSTRACT

This article analyzes the paradiplomatic strategies implemented by the state of Alagoas in promoting its internationalization through sustainable tourism from the second decade of the 21st century. The methodology used is qualitative, based on documentary and bibliographic research methods, with analysis of primary and secondary sources. The study reveals the importance of paradiplomacy as a tool for subnational foreign policy, granting more autonomy to the state in its international agenda. Alagoas has also faced numerous challenges in its international integration, particularly due to being in a historically disadvantaged region like the Northeast, but future prospects are promising. Despite ongoing challenges, the state has made significant progress in promoting sustainable tourism and its internationalization. Therefore, it is crucial for Alagoas to continue investing in international relations policies and

¹ Lucas França; lucfrancari@gmail.com

the promotion of sustainable tourism, infrastructure, and professional training, as well as seeking partnerships within the international arena. The consolidation of the Alagoas brand with the slogan: “Alagoas: Be, Feel, Live” and its presence on the global stage will contribute to the economic, social, cultural, and environmental development of the state in the Northeast region, preserving its traditional communities and rich history. The article also highlights the need for Alagoas to continue improving its paradiplomatic and integrative strategies to strengthen its global presence through sustainable tourism.

Keywords: Foreign Policy. Paradiplomacy. Sustainable Tourism. Alagoas.

1 INTRODUÇÃO

Em um mundo que caminha à passos largos em um contexto de descentralização de poder e tomada de decisões, a paradiplomacia tem se tornado cada vez mais comum dentro do cenário internacional, onde desenvolvem e aprimoram assuntos relacionados às mais diversas áreas temáticas, tais como: cultura, economia, meio ambiente e turismo.

Os avanços na globalização e da conseqüente interdependência econômica instituiu, progressivamente, uma nova lógica de mercado calcada no crescente questionamento sobre o papel do Estado frente aos novos atores internacionais. (Rieger; Brum, 2019, p. 2).

No panorama político brasileiro, a paradiplomacia emergiu como uma ferramenta vital para estados e municípios buscarem autonomia e protagonismo nas relações internacionais. Em meio a essa dinâmica, o estado de Alagoas se encontra em uma curiosa situação. Apesar de sua riqueza histórica, cultural e natural, Alagoas tem enfrentado desafios sociais persistentes que têm sido agravados por atrasos estruturais, tanto a nível estadual quanto regional, em comparação com outras partes do país. Esses atrasos têm reflexos significativos não apenas na política interna, mas também na capacidade do estado de se envolver ativamente em assuntos internacionais através da paradiplomacia.

Infelizmente, a realidade é que as regiões Norte e Nordeste do Brasil sofrem até hoje pela má distribuição de políticas do Governo Federal, que priorizam as regiões mais desenvolvidas do país.

Em uma observação superficial das dimensões do território brasileiro e de suas configurações regionais, é possível perceber a existência de disparidade no nível de desenvolvimento entre as cinco regiões brasileiras, nas quais existe um profundo gargalo que separa as regiões Norte e Nordeste do restante do país. Grosso modo, é possível imaginar a existência de uma relação de causa entre o nível de atenção

conferido pelo Governo Federal a tais regiões com a realidade do status quo das mesmas. No que diz respeito especificamente ao Nordeste, é possível afirmar a existência de um histórico de negligência por parte da União durante grande parte da vigência do Pacto Federativo. (Batista, 2019, p.21)

Sendo assim, a paradiplomacia surge também como uma força de democratização por parte do estado de Alagoas, que agora enxerga a necessidade de não depender somente das políticas externas realizadas pelo Governo Central, mas também, de realizar suas próprias políticas internacionais e de emergir como um novo ator em um mundo cada vez mais descentralizado e interdependente.

Neste artigo, serão analisadas as estratégias paradiplomáticas da política alagoana para a integração internacional através do turismo sustentável a partir da segunda década do século XXI. O turismo sustentável é uma área que está em alta em todo o mundo, em uma breve conceituação, o turismo sustentável é aquele tipo de turismo que busca um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação da natureza e de seus recursos. Sendo assim, o Estado de Alagoas busca sua inserção no cenário internacional se autopromovendo como um estado preocupado com o meio ambiente.

Esta pesquisa é de extrema relevância devido à escassez de materiais específicos disponíveis sobre as Relações Internacionais e a Paradiplomacia do estado de Alagoas, tanto de forma abrangente quanto com foco na área temática do turismo sustentável. Assim, este estudo quer responder à seguinte pergunta de pesquisa: Como a paradiplomacia e a política externa subnacional, quando aplicadas ao turismo sustentável, contribuirão para o processo de internacionalização do estado de Alagoas na segunda década do século XXI? Quais foram as principais estratégias implementadas para promover a marca Alagoas no cenário internacional e quais desafios foram enfrentados durante esse processo?

Para responder a este questionamento, a pesquisa traz como objetivo geral analisar as estratégias de paradiplomacia e política externa no âmbito do turismo sustentável para a internacionalização do estado de Alagoas, a partir da segunda década do século XXI, destacando sua relevância para o desenvolvimento do estado. Como objetivos específicos, haverá: a) a conceituação de paradiplomacia e política externa subnacional; b) identificação das ações paradiplomáticas realizadas pelo estado de Alagoas na área do turismo sustentável, destacando como suas principais cidades turísticas têm adotado estratégias de promoção da marca Alagoas no cenário internacional; c) avaliação de como a paradiplomacia e a política externa subnacional contribuem para o desenvolvimento do estado através do turismo sustentável; e d) identificação dos principais desafios que o estado enfrenta no processo de

internacionalização e implementação do turismo sustentável através da paradiplomacia e política externa subnacional.

A hipótese defendida neste artigo é de que as recentes políticas externas subnacionais adotadas pelo Estado de Alagoas, têm sido extremamente eficazes na promoção de Alagoas no cenário global, promovendo o desenvolvimento local, a valorização da cultura alagoana e o fortalecimento da integração do estado como um ator dentro do tabuleiro internacional.

2 AS ESTRATÉGIAS DE PARADIPLOMACIA E POLÍTICA EXTERNA NO ÂMBITO DO TURISMO SUSTENTÁVEL PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS, A PARTIR DA SEGUNDA DÉCADA DO SÉCULO XXI E SUA RELEVÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

2.1 Referencial Teórico E Metodologia

Na visão de Junqueira (2017, p.43), a paradiplomacia emerge como um fenômeno que ganha relevância na arena internacional, ou seja, os agentes subnacionais buscam uma autonomia e participação ativa nas políticas externas do país.

Sendo assim, ela pode ser entendida como a atuação internacional de agentes subnacionais, como estados, municípios e regiões, que buscam promover seus interesses particulares dentro da comunidade global, de modo que não dependa exclusivamente das políticas externas nacionais e as políticas desta para com as entidades subnacionais.

Para complementar esta conceituação, Farias e Rei (2019), falam de um mundo interdependente e da diminuição de obstáculos frente à esta nova realidade:

Como as distâncias e fronteiras deixaram de ser empecilho a novos mercados, é natural o surgimento de novas demandas que impulsionam, quase que naturalmente, governos subnacionais a alçarem participação no cenário internacional, sendo natural que a paradiplomacia se desenvolva com maior tranquilidade em governos federalistas e democráticos, que concedem maior autonomia às unidades subnacionais, atribuindo-lhes competências que admitem a atuação internacional.” (Farias; Rei, 2019, p. 14).

A interdependência dos atores foi o que elevou a política externa subnacional ao nível em que se encontra hoje. Ainda de acordo com Farias e Reis (2019, p. 191), a internacionalização dos entes subnacionais é um processo que se alinha com as estratégias e prioridades dos governos regionais.

Com isso, torna-se possível dizer que a política externa subnacional, ou paradiplomacia, inclui diversas formas de participação dentro da comunidade internacional, tais como: acordos

de cooperação e/ou integração, iniciativas e parcerias público-privadas, participação de fóruns e blocos internacionais etc.

A pesquisa se concentra na área da paradiplomacia e política externa subnacional, especialmente no contexto do turismo sustentável e meio ambiente. As principais referências incluem o livro "Paradiplomacia Ambiental", promovido pela UNISANTOS e organizado por Fernando Rei, Maria Luíza Machado Granziera e Alcindo Gonçalves, assim como o trabalho "Paradiplomacia e Desenvolvimento Regional: uma proposta de cooperação entre governos locais" (2019) de Fernando Camara Rieger e Argemiro Luis Brum. Além disso, destaca-se a relevância do trabalho de Leandra Myrela Pereira Batista sobre a "Paradiplomacia Estadual da Paraíba" (2019), fornecendo insights sobre a atuação internacional dos estados nordestinos. Essas investigações contribuirão para compreender a descentralização do poder na política externa brasileira e o processo de internacionalização de novos atores no cenário internacional.

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, fundamentou-se de maneira complementar nas metodologias de pesquisa documental e bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi efetuada com embasamento bibliográfico, através da análise de trabalhos e produções acadêmicas já consolidadas, tais como livros e artigos científicos. A pesquisa documental utilizou-se de fontes primárias, ou seja, dados, documentos e informações que ainda não foram tratados analiticamente, como documentos e reportagens.

O levantamento de dados e documentos do Governo do Estado auxiliará no entendimento da política alagoana e seus passos para a integração à comunidade internacional através do turismo sustentável. Como são fontes primárias de informações, muitos dados ainda não foram explorados ao máximo, afinal, torna-se válido lembrar que Alagoas começou recentemente a dar seus primeiros passos rumo ao processo de internacionalização.

2.2 As Ações Paradiplomáticas Realizadas Pelo Estado De Alagoas Na Área Do Turismo Sustentável: A Adoção De Estratégias De Promoção Da Marca Alagoas No Cenário Internacional Por Suas Principais Cidades

A partir da segunda década do século XXI, as estratégias da política externa alagoana começam a ampliar cada vez mais, sendo fundamentais para impulsionar o turismo sustentável e a projeção internacional da marca Alagoas. O investimento no turismo sustentável se tornou uma oportunidade estratégica para o estado de Alagoas, que vê o número de turistas e voos aumentarem a cada ano, colocando-se como um dos principais destinos turísticos do país.

Tanto a paradiplomacia como as demais políticas externas realizadas pelo estado através de suas secretarias, possibilitou ao estado estabelecer relações diretas com atores internacionais,

como governos, organizações internacionais e empresas multinacionais. Ademais, as ações adotadas por Alagoas colocam o estado como um destino turístico que preza pelo meio ambiente e responsabilidade social.

Desde a criação do Consórcio do Nordeste², em março de 2019, o estado de Alagoas vem se empenhando em suas políticas de integração e de desenvolvimento social. A parceria entre outros estados da região Nordeste vem gerando diversos frutos, principalmente, na política externa do estado, que se faz presente cada vez mais em feiras internacionais e na promoção de sua marca no exterior, com o slogan: “Alagoas: seja, sinta, viva”.

Em 2023, o Estado de Alagoas empregou com maior eficácia a ferramenta de paradiplomacia, uma estratégia que permite a atuação de entes subnacionais na política externa, com o objetivo de promover os interesses de sua região em diversas áreas. A marca ‘Alagoas’ brilhou em eventos nacionais e internacionais, como a renomada Feira de Turismo de Berlim e a prestigiosa Feira Internacional de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul. (França, 2023).

Ao participar de eventos, o estado investe não somente no turismo, mas também, no desenvolvimento social e na valorização humana e cultural sobre o qual o estado é formado, contribuindo para o fortalecimento e a criação de novos laços com as comunidades locais e parceiros internacionais.

Por meio da paradiplomacia, o estado de Alagoas tem buscado estratégias de cooperação com empresas nacionais e internacionais, além de governos e organismos nacionais internacionais. Além disso, as principais cidades turísticas do estado, como Maceió, Maragogi e São Miguel dos Milagres têm sido a linha de frente na promoção da marca Alagoas, com participação em diversas feiras e eventos internacionais e ações que envolvem marketing e sustentabilidade. Essas cidades têm buscado estabelecer acordos de cooperação com governos e agências de viagens, a fim de ampliar o alcance da marca e facilitar o acesso e conhecimento dos turistas aos variados destinos alagoanos.

Além da busca por parcerias, o governo estadual vem implementando uma série de políticas voltadas à integração e ao turismo sustentável, como o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS)³, criado para estimular e desenvolver o turismo em regiões com alto índice de visitantes, como a Costa dos Corais e os Cânions do São Francisco.

² O Consórcio foi criado em 2019 para ser o instrumento jurídico, político e econômico de integração dos nove Estados da região Nordeste do Brasil. Disponível em: <https://www.consorcionordeste.gov.br/>

³ Plano desenvolvido para as regiões turísticas Caminho das Águas, Costa dos Corais e Cânions do São Francisco. Disponível em: <https://alagoas.al.gov.br/noticia/setur-entrega-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-de-regioes-turisticas-do-estado>

No caminho, de Pernambuco para Maceió, o ecossistema costeiro banha as cidades de Barreiros, São José da Coroa Grande, Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Barra de Santo Antônio e Paripueira. (Klimpel, 2021).

Na cidade de Maceió, capital alagoana, o governo realizou investimentos estratégicos baseados no PDITS. Foram investidos R\$7 milhões no final do ano de 2023, evidenciando a visão do estado em investir no turismo e no desenvolvimento social baseado nos princípios da ética ambiental e sustentabilidade. “Nós vamos buscar junto ao setor de turismo, incentivar o consumo de alimentos produzidos pela agricultura familiar no estado”, disse o atual governador por Alagoas, Paulo Dantas, ao falar sobre a importância do plano de desenvolvimento. (Paulo..., 2024).

Outra estratégia adotada pelo estado e pelos principais municípios turísticos foi a implementação do marketing internacional. Utilizando essa poderosa ferramenta de promoção, o Governo de Alagoas, em parceria com a Embratur, visou ampliar a visibilidade e o potencial turístico das cidades alagoanas, alcançando mercados internacionais como Argentina, Estados Unidos, Portugal e Uruguai. (Embratur..., 2023).

2.3 A Contribuição Da Paradiplomacia E Política Externa Subnacional Para O Desenvolvimento Do Estado Através Do Turismo Sustentável

O estado de Alagoas, utilizando-se da paradiplomacia em sua política externa subnacional, conseguiu ampliar ainda mais sua visibilidade e se transformar em um dos principais destinos turísticos do país. Com inovação e responsabilidade ambiental, suas cidades turísticas se apresentam como um destino paradisíaco e eco-friendly.

Abaixo, será apresentada uma tabela mostrando alguns eventos relacionados ao turismo sustentável no estado de Alagoas.

Tabela 1. Cronologia dos Principais Eventos e Impactos Econômicos no Setor de Turismo em Alagoas (2018-2024)

Ano	Evento	Descrição	Impacto Econômico
2018	Início de PDITS	Planos para estimular o turismo nas regiões estratégicas	-
2019	Criação do Consórcio	Iniciativa para o	-

	Nordeste	fortalecimento do turismo e integração no mercado internacional	
2020	Pandemia	Adaptação no turismo com ênfase nas medidas de segurança diante da pandemia de COVID-19	Turismo tem prejuízo de R\$ 1,5 bilhão (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis para o setor em Alagoas)
2021	Retomada do PDITS	Avanço nos estudos e implementação do PDITS	-
2022	Investimento em Turismo	Alagoas investiu, de forma estratégica, no turismo, gerando emprego e renda	+R\$ 4,4 bilhões na economia
2023	Crescimento nas redes de hotelaria	Aumento de 112,36% no número de leitos hoteleiros, com previsão para aumento no ano de 2024 e na abertura de novos hotéis	Segundo a Secretaria de Turismo do estado, é esperado a injeção de mais de R\$ 2 bilhões na temporada 23/24
2024	Criação da Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais (SERFI)	Foco em novas parcerias e integração internacional	-

Fonte: Autoria própria a partir de dados do diário oficial e de portais oficiais do estado de Alagoas

Como mostrado acima, Alagoas vem se aperfeiçoando ao passar dos anos de maneira gradual. É válido ressaltar que, como um estado localizado em uma “região periférica” (Batista, 2019), é difícil imaginar um grande salto em suas políticas em poucos anos.

Ainda assim, o estado deve colher os frutos deste processo, uma vez que tem experimentado crescimento no setor turístico nos últimos anos. A implementação de planos para o turismo sustentável, como o PDITS, mesmo estando na fase de projeto e estudos, pode estabelecer novas bases de políticas voltadas ao progresso do turismo na região.

As ações de integração regional e internacional, como a criação do Consórcio do Nordeste e a Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais (SERFI), têm gerado grande fortalecimento de parcerias e acordos de cooperação com outros estados da região Nordeste e ampliando a visibilidade da marca Alagoas dentro do cenário internacional.

Apesar dos desafios enfrentados durante a pandemia de COVID-19, o investimento estratégico no turismo acelerou a recuperação econômica do estado que, com resiliência, viu o setor turístico impactar positivamente gerando emprego e renda logo após os difíceis anos em que o vírus Sars-CoV-2 fez com que cidades e países inteiros fechassem suas portas.

Em síntese, Alagoas tem demonstrado desde então, um compromisso com o investimento estratégico na área do turismo (o que inclui toda a infraestrutura, como estradas e aeroportos), e isso vem trazendo ao estado benefícios econômicos e culturais, uma vez que a imagem do estado se consolida como um destino turístico que promove a sustentabilidade e a riqueza de seu povo.

2.4 Os Principais Desafios Que O Estado Enfrenta No Processo De Internacionalização E Implementação Do Turismo Sustentável Através Da Paradiplomacia E Política Externa Subnacional

Nos processos de internacionalização, muitas cidades adotaram estratégias de paradiplomacia, visando ampliar sua presença além das fronteiras do Estado e priorizando interesses locais. Essas estratégias envolvem atividades como participação em eventos internacionais e acordos entre cidades (Milani & Ribeiro 2011, p.28, apud Jesus, 2017, p. 2).

A internacionalização de qualquer estado é um desafio complexo e que envolve diversos desafios de gestão e aprimoramento de políticas públicas. Em relação ao estado de Alagoas, torna-se possível afirmar, após a realização da pesquisa, que os desafios são diversos, entretanto, destacam-se: 1. Capacitação de profissionais; 2. Infraestrutura; e 3. Concorrências nacionais e internacionais. Esses três fatores, juntos, fazem com que Alagoas não consiga usufruir do seu máximo potencial.

Em relação à capacitação de profissionais, um dos desafios encontrados é na gestão, seja ela pública ou privada. Existe em todo o estado, a falta de capacitação e qualificação profissional no que se refere às demandas do turismo sustentável e internacional. No setor público, a criação da Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais (SERFI) vem melhorando as políticas voltadas ao cenário internacional, entretanto, há muito o que melhorar.

A atividade externa por parte das cidades tem crescido significativamente, como se vê na criação de secretarias específicas para a internacionalização e nas iniciativas de outras secretarias que também executam funções nesse processo de internacionalização. (Jesus, 2017, p. 52).

Não há muitos profissionais capacitados para exercer funções que envolvam conhecimento político e/ou econômico em um contexto internacional. Os cursos de Ciências Políticas, Relações Internacionais e Comércio Exterior têm presença recente no estado e são limitados nos formatos à distância e telepresencial, que costumam utilizar-se do método Problem Based Learning (PBL), ou em português, Aprendizagem Baseada em Problemas, sendo assim, muitos estudantes não conseguem se adaptar ao ensino à distância e acabam desistindo. A EaD exige um perfil de aluno ativo, organizado, disciplinado. Um aluno que os sistemas de ensino não formam em sua maioria. (Carvalho Junior, Barbosa & Castro, 2021).

A falta de profissionais capacitados presentes no espaço público faz com que haja improvisos em setores chave, o que pode comprometer as formulações de políticas, processos decisórios e até mesmo comprometer a idoneidade da instituição. Já no setor privado, a principal dificuldade está na formação e na capacitação das empresas sobre como fazer parte do cenário internacional e também de seus funcionários, no treinamento em idiomas estrangeiros e no atendimento ao cliente.

Sobre a infraestrutura, o estado de Alagoas, tem inovado e investido em seu potencial turístico com o apoio do do Governo Federal através das obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)⁴. Essas obras buscam melhorar a infraestrutura local e alavancar o turismo na região, incluindo investimentos em aeroportos, serviços turísticos e formações para os municípios e iniciativa privada. É de suma importância pensar na infraestrutura como um conjunto de recursos e atrativos que fazem com que os turistas se sintam atraídos àquele local; isso estende desde a qualidade das estradas até a preservação do meio ambiente e das comunidades locais.

Por outro lado, Alagoas enfrenta recentes danos à imagem do estado referente ao caso Braskem, na capital alagoana, por conta dos afundamentos provocados pela exploração predatória de sal-gema na região, que fez com que diversos bairros se tornassem fantasmas.

De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (Setur), o trade turístico da capital, que conta com cerca de 3.500 empresas cadastradas no Cadastur, emprega cerca de 20 mil pessoas somente em Maceió. É estimado que outros 60 mil empregos indiretos em atividades que dão suporte ao setor, como agricultores, pequenas

⁴ Alagoas terá investimento de R\$ 50 bi para aplicação no Novo PAC. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202310/alagoas-tera-investimento-de-r-50-bi-para-aplicacao-no-novo-pac>

indústrias, ambulantes e artesãos alagoanos possam ser prejudicados por uma possível diminuição do fluxo turístico em plena alta temporada. (Trade..., 2023).

Engana-se quem pensa que um crime ambiental e urbano, não afeta outras áreas da administração pública. Como falado anteriormente, a infraestrutura deve ser pensada como um conjunto de ações que interagem entre si, dessa forma, danos em um determinado setor podem causar impactos significativos em outros. Neste caso, afetou a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável da região.

Em relação às concorrências nacionais e internacionais, o mercado de turismo presenteou Alagoas neste início de ano. De acordo com o Portal Oficial do Governo do Estado de Alagoas, o estado liderou as intenções de viagens dos brasileiros para o carnaval 2024, sendo uma agradável surpresa após um fim de ano repleto de incertezas. (Destino..., 2024).

O que há alguns anos era uma realidade distante, hoje, Alagoas se consolida entre os principais destinos do país e busca ampliar seu espaço dentro do cenário internacional. Esse crescimento é reflexo de investimentos estratégicos e políticas públicas eficazes baseadas nos atrativos do estado. No entanto, mesmo diante do sucesso de suas ações, faz-se necessário manter uma postura proativa em sua gestão. A concorrência é extremamente competitiva com outros destinos turísticos, como o Rio de Janeiro, que ficou em segundo lugar no ranking Decolar das cidades mais procuradas para o carnaval 2024, por essa razão, Alagoas precisa continuar inovando e promovendo seus pontos fortes a fim de fortalecer sua posição no mercado global do turismo, sem omitir a preservação ambiental e o respeito à diversidade sociocultural, que são pilares essenciais nesse processo de consolidação e expansão do turismo sustentável alagoano.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou analisar as estratégias paradiplomáticas da política externa de Alagoas na promoção do turismo sustentável e sua internacionalização a partir da segunda década do século XXI. Através de uma abordagem fundamentada na paradiplomacia e em estudos sobre integração, desenvolvimento regional e turismo sustentável, foi possível identificar os principais desafios e avanços enfrentados por Alagoas durante o processo de internacionalização. Dessa forma, a pesquisa se propõe a responder a seguinte questão: como a paradiplomacia e a política externa subnacional, quando aplicadas ao turismo sustentável, contribuíram para o processo de internacionalização do estado de Alagoas na segunda década

do século XXI? Quais foram as principais estratégias implementadas para promover a marca Alagoas no cenário internacional e quais desafios foram enfrentados durante esse processo?

Ao decorrer do artigo, destacou-se a importância da paradiplomacia como ferramenta de democratização e autonomia para estados e municípios, especialmente em regiões que são historicamente desfavorecidas pelo Governo Central, como é o caso da região Nordeste. O estado de Alagoas, que sofre com desafios sociais e estruturais, tem buscado, nos últimos anos, consolidar sua presença no cenário internacional através de políticas direcionadas ao turismo sustentável e a promoção de sua marca como um destino paradisíaco e sustentável.

Foi abordado também o papel importante de infraestruturas adequadas e da plena capacitação de profissionais para atingir o sucesso na internacionalização. Além disso, a concorrência nos mercados nacional e internacional é um desafio constante, exigindo assim, que o estado esteja constantemente inovando e promovendo seus pontos fortes.

Diante do estudo realizado, é possível afirmar que Alagoas tem encontrado avanços significativos na promoção e estímulo do turismo sustentável e sua internacionalização, contudo, ainda há diversos desafios que devem ser superados. Nesse contexto, torna-se imprescindível que o estado continue os investimentos em políticas de promoção do turismo sustentável, além de buscar parcerias dentro do cenário internacional.

Perspectivas futuras apontam um cenário promissor em Alagoas, especialmente quando se considera o potencial turístico do estado. A consolidação de Alagoas e de sua marca dentro do cenário nacional e internacional contribuirá não somente para o desenvolvimento econômico e social do estado, mas também para a preservação da cultura, meio ambiente e de suas comunidades tradicionais.

Portanto, é imprescindível que o estado de Alagoas continue aprimorando e investindo em políticas e estratégias paradiplomáticas, utilizando os pilares da integração e desenvolvimento sustentável como guia para sua internacionalização e presença constante dentro do cenário global do turismo sustentável.

REFERÊNCIAS

ALAGOAS TERÁ INVESTIMENTO DE R\$ 50 BI PARA APLICAÇÃO DO NOVO PAC. Agência Brasil, 2023. **Alagoas terá investimento de R\$ 50 bi para aplicação no novo PAC.** Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202310/alagoas-tera-investimento-de-r-50-bi-para-aplicacao-no-novo-pac>. Acesso em: 17 jan. 2024.

AMORIM, Tiago Scher Soares de. **Paradiplomacia no Brasil: os casos do estado da Bahia e do município de Salvador e a política externa subnacional.** Dissertação de Mestrado.

Universidade Federal da Bahia, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/31897/1/%5BFINAL%20Vers%C3%A3o%20de%20C3%B3sito%20final%5D%20-%20Disserta%C3%A7%C3%A3o%20PPGRI%20-%20Tiago%20Scher.pdf>. Acesso em: 25 set. 2023.

BATISTA, Leandra M. Pereira. **A paradiplomacia estadual da Paraíba: características do ambiente paradiplomático periférico em construção.** Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal da Paraíba, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16823?locale=pt_BR. Acesso em: 23 set. 2023.

CARVALHO JUNIOR, Arlindo Fernando Paiva de; BARBOSA, Lidiane Gonçalves; CASTRO, Leonardo Villela de. A relação entre as dificuldades na aprendizagem e a evasão de alunos na EaD: um estudo de caso. **Revista Educação Pública**, v. 21, n. 16, 4 maio 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/16/a-relacao-entre-as-dificuldades-na-aprendizagem-e-a-evasao-de-alunos-na-ead-um-estudo-de-caso>. Acesso em: 13 abr. 2024.

DESTINO ALAGOAS LIDERA INTENÇÕES DE VIAGENS DOS BRASILEIROS PARA O CARNAVAL 2024. **Portal Oficial do Governo do Estado de Alagoas**, 2024. Disponível em: <https://alagoas.al.gov.br/noticia/destino-alagoas-lidera-intencoes-de-viagens-dos-brasileiros-para-o-carnaval-2024>. Acesso em: 5 maio. 2024.

EMBRATUR E ALAGOAS AVANÇAM EM PARCERIAS PARA IMPULSIONAR TURISMO INTERNACIONAL. **Instituto Brasileiro de Turismo**, 2023. Disponível em: <https://embratur.com.br/2023/02/02/embratur-e-alagoas-avancam-em-parcerias-para-impulsionar-turismo-internacional/>. Acesso em: 8 jun. 2024.

FRANÇA, Lucas Silva de. **Paradiplomacia Alagoana, Turismo e a Batalha contra a Braskem.** Jornal de Alagoas, 2023. Disponível em: <https://www.jornaldealagoas.com.br/blogs/2023/12/08/658-paradiplomacia-alagoana-turismo-e-a-batalha-contr-a-braskem>. Acesso em: 5 de março de 2024.

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS. **Portal Oficial do Governo do Estado de Alagoas**. Disponível em: <<https://alagoas.al.gov.br/>>. Acesso em: 28 de setembro de 2023.

IMPrensa Oficial do Estado de Alagoas. **Diário Oficial do Estado de Alagoas**. Disponível em: <<https://diario.imprensaoficial.al.gov.br/>>. Acesso em: 28 de setembro de 2023.

JESUS, D. S. V. DE. A arte do encontro: a paradiplomacia e a internacionalização das cidades criativas. **Revista de Sociologia e Política**, v. 25, n. 61, p. 51–76, mar. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1678-987317256104>>. Acesso em: 01 de março de 2024.

JUNQUEIRA, C. G. B. Paradiplomacia: a transformação do conceito nas relações internacionais e no Brasil. BIB - **Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais**, [S. l.], n. 83, p. 43–68, 2017. Disponível em: <<https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/429>>. Acesso em: 05 de março de 2024.

KEATING, Michael. **Paradiplomacy in Action**. Disponível em: <https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_9972/objava_31354/fajlovi/Paradiplomacy%20in%20Action,%20Foreign%20Relations%20of%20Subnational%20Governments.pdf>. Acesso em: 22 de dezembro de 2023.

KLIMPEL, Wesley Faraó. **Costa dos Corais, no litoral de Alagoas, é destino único e inesquecível**. Folha de São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://checkin.blogfolha.uol.com.br/2021/04/29/costa-dos-corais-no-litoral-de-alagoas-e-destino-unico-e-inesquecivel/>>. Acesso em: 05 de março de 2024.

MELO, Lucas. **Veja as cidades mais procuradas por brasileiros no carnaval 2024; Maceió lidera ranking**. G1 Alagoas/TV Gazeta, 2024. Disponível em: <<https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2024/01/05/veja-as-cidades-mais-procuradas-por-brasileiros-no-carnaval-2024-maceio-lidera-ranking.ghtml>>. Acesso em: 12 de abril de 2024.

MILANI, C. R. S.; RIBEIRO, M. C. M. International relations and the paradiplomacy of Brazilian cities: crafting the concept of local international management. **BAR - Brazilian Administration Review**, v. 8, n. 1, p. 21–36, jan. 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1807-76922011000100003>>. Acesso em: 01 de março de 2024.

PÁGINA INICIAL CONSÓRCIO NORDESTE. **Consórcio Nordeste**, 2024. Disponível em: <<https://www.consorcionordeste.gov.br/>>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2024.

PÁGINA INICIAL VISÃO ALAGOAS 2030. **Visão Alagoas**, 2017. Disponível em: <<https://visaoalagoas2030.al.gov.br/>>. Acesso em: 28 de setembro de 2023.

REI, Fernando; GRANZIERA, Maria Luíza Machado; GONÇALVES, Alcindo (Organizadores). **Paradiplomacia ambiental**. Santos (SP): Editora Universitária Leopoldianum, 2019. 198 p. Disponível em: <https://www.unisantos.br/wp-content/uploads/2019/10/paradiplomacia-ambiental_ebook.pdf>. Acesso em: 10 de dezembro de 2023.

RIEGER, Fernando Camara; BRUM, Argemiro Luis. Paradiplomacia e desenvolvimento regional: uma proposta de cooperação entre governos locais. **Revista de Desenvolvimento Econômico – RDE, Salvador**, v. 3, n. 44, p. 148-171, dez. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.36810/rde.v3i44.6224>>. Acesso em: 18 de janeiro de 2024.

GOVERNO DE ALAGOAS. **Secretaria de Turismo promove destino Alagoas com ações de marketing em Portugal**. Disponível em: <https://alagoas.al.gov.br/noticia/secretaria-de-turismo-promove-destino-alagoas-com-acoes-de-marketing-em-portugal>. Acesso em: 03 de março de 2024.

GOVERNO DE ALAGOAS. **Setur entrega plano de desenvolvimento sustentável de regiões turísticas do estado**. Disponível em: <https://alagoas.al.gov.br/noticia/setur-entrega-plano-de-desenvolvimento-sustentavel-de-regioes-turisticas-do-estado>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2024.